

KETAMINNI YUPQA QATLAM XROMATOGRAFIYA TAHLIL USLUBINI ISHLAB CHIQISH

F.Z.Orifov

M.I.Nurmatova

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

orifovfarrux@gmail.com, tel. 998936664778

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605548>

Ketamin tibbiyotda kuchli og'riq qoldiruvchi hamda narkoz vositasi sifatida qo'llaniladi. So'ngi yillarda giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar savdosining keskin oshishi, ayniqsa, ketaminning yoshlar orasida keng ko'lamda tarqalishi kuchli zaharlanish va buning natijasida o'lim holatlarini yuz berishiga sabab bo'lmoqda. Mazkur holatlarda zaharlanish sababini aniqlash maqsadida ketaminning ilmiy asoslangan kimyo-toksikologik tekshiruv uslublari ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri deb hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Ketaminni yupqa qatlam xromatografiya usulida tahlil qilish uslubini ishlab chiqish.

Usul va uslublari. Tahlillar Germaniyaning MERK firmasining Plaques CCM 20*20 cm Gel de silice 60 F₂₅₄ va Rossiyada ishlab chiqarilgan "Sorbfil" tayyor plastinkalarida (9,5x9,5 sm) olib borildi.

Ketaminni "ishonchli namuna" eritmasi tayyorlash. Buning uchun 50 mg/ml ketamin saqlagan dori vositasidan 100 mkg/ml saqlagan "ishonchli namuna" eritmasi tayyorlandi. Ushbu eritmada "Fisherbrant" mikropepitka yordamida 1 mkl hajmda plastinkaga o'tkazildi. Plastinka xloroform va 95 % etil spirti (90:10) hamda xloroform va aseton (7:3) aralashmalaridan iborat xromatografik sistemalarda xromatografiyalandi. Xromatografik plastinkada moddani ko'tarilib to'plangan joyini aniqlash maqsadida UB-254 nm to'lqin uzunligida nurlanadigan UB-lampa yordamida ko'rildi va bunda plastinkada sarg'ish yashil rangli tovlanishli dog' kuzatildi. So'ng Mun'e bo'yicha modifikatsiyalangan Dragendorf reaktivi va undan keyin sulfat kislotasining 20% eritmasi purkalganda oq fonda to'q binafsha rangli dog'ni hosil qildi. Tajribalarni keyingi bosqichida ketaminni aniqlash sharoitining yaroqliligini sinovdan o'tkazish maqsadida model sifatida olingan 10 ml qon va 10 ml peshob namunasiga alohida-alohida 0,5 mg ketamin solinib ikki soatga xona haroratida qoldirildi. So'ngra universal indikator yordamida natriy gidrokarbonatning to'yingan eritmasi bilan aralashma muhiti pH 8,0-9,0 ga keltirildi. Aralashmalar 10 ml xloroform bilan 3 marta ekstraksiyalandi, ekstraktlar 0,5-1,0 g suvsizlantirilgan natriy sulfat tuzi saqlagan filtr qog'ozi orqali filtrlandi. Organik erituvchi xona haroratida quruq qoldiq qolgunicha porlatildi. Quruq qoldiq 0,5 ml 96% etil spirtida eritilib, yuqorida keltirilgan sharoitda xromatografiyalandi. So'ngra plastinkalar UB nuri ostida ko'rib, hosil bo'lgan dog'lar chegarasi belgilab olindi va Mun'e bo'yicha modifikatsiyalangan Dragendorf reaktivi, uning ketidan sulfat kislotasining 20% eritmasi purkaldi.

Natija. Model qon va peshob namunalardan ajratib olingan ketaminni ishlab chiqilgan uslubda tahlil qilinganda qon namunasidan olingan ajralmada $R_f=0,60$ va peshobda $R_f=0,62$ qiymatlarga, ikkinchi xromatografik sistemada esa $R_f=0,64$ (qon) va $R_f=0,66$ (peshob) qiymatlarga ega bo'lgan to'q binafsha rangli dog'lar hosil bo'lganligi kuzatildi.

Xulosa.

1. Ketaminni aniqlashning yupqa qatlam xromatografik tahlil uslubini ishlab chiqildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ketamindan zaharlanish yuz berganda, biologik

suyuqliklar tarkibidan ajratib olingan ajralmalarni yupqa qatlam xromatografiyasi usulida tozalash va dastlabki tahlil usullarini olib borish mumkinligi ko'rsatildi.

2. Ketamin uchun ishlab chiqilgan uslublarni model biologik suyuqliklardan olingan ajralmalarda sinovdan o'tkazildi va ijobiy natijalar olindi. Bu esa ishlab chiqilgan uslubni kimyo-toksikologik tahlillarda qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.